

**ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В
НОВЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНАХ****THE PROBLEM OF THE QUALITY OF GREENING IN URBAN AREAS IN
NEW RESIDENTIAL AREAS**

СУМЕНКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,
Тюменский индустриальный университет.
ГУЗЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,
кандидат биологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет.

SUMENKOVA OLGA ANDREEVNA,
Tyumen Industrial University.
GUZEEVA SVETLANA ANATOLYEVNA,
Candidate of Biological Sciences, Associate,
Tyumen Industrial University.

В статье рассматривается проблема недостаточного озеленения при формировании новых жилых районов в городах. В частности, изучаются зелёные зоны в новых жилых районах города Тюмени. При изучении проблемы в исследовании использовалась методика пространственного анализа плотности распределения зеленых насаждений и метод визуального осмотра. Отмечено, что при формировании новых районов вопрос грамотного и сбалансированного озеленения часто игнорируется, что нарушает экологический баланс и приводит к деградации существующих экосистем. В результате выявлено, что при недостаточной степени озеленения городской территории, растения не справляются с оказываемой нагрузкой, из-за чего нарушается экологический баланс.

The article deals with the problem of insufficient landscaping in the formation of new residential areas in cities. In particular, green areas in new residential areas of the city of Tyumen are being studied. When studying the problem, the study used the technique of spatial analysis of the density of the distribution of green spaces and the method of visual inspection. It is noted that when forming new areas, the issue of competent and balanced landscaping is often ignored, which violates the ecological balance and leads to the degradation of existing ecosystems. As a result, it was revealed that with an insufficient degree of landscaping of the urban area, plants cannot cope with the exerted load, which is why the ecological balance is disrupted.

Ключевые слова: городская среда, зелёные зоны, комфортная среда, новые районы, эко-урбанизм.

Key words: urban environment, green zones, comfortable environment, new areas, eco-urbanism.

Последние десятилетия в России наблюдается активный этап миграции населения из сельских поселений в города. Это связано с экономическими и социальными факторами. Рост населения в городах приводит к активной застройке новых территорий [1, с. 4]. Зачастую такой рост сопровождается поиском решений, направленных на минимальные вложения при застройке и получение максимальной прибыли при продажах. Зачастую

наибольшая экономическая выгода получается при минимальных вложениях в аспекты экологической безопасности. Таким образом, в городах наблюдается интенсивный рост строительства новых территорий, при этом не учитывается потребность в создании экологического баланса урбанизированных территорий [2, с. 49].

В связи с актуальностью темы озеленения в современных городах в рамках исследования была выявлена проблема недостаточного озеленения при формировании новых жилых районов в городах. Цель исследования: изучить состояние зелёных зон в новом жилом районе города Тюмени.

Тема озеленения и важность формирования комфортной городской среды давно рассматривается и обсуждается в разных источниках. На данный момент в обществе наблюдается спрос глобального распространения общественных инициатив, направленных на интеграцию принципов зеленого дизайна в городское планирование [3, с. 109]. Этот «Эко-урбанизм» расширяет концепции, пропагандируемые новым урбанизмом, чтобы охватить более широкий спектр интересов экологической устойчивости [4, с. 41]. Новый подход к эко-урбанизму подразумевает аналитический подход при формировании зелёных зон на городских территориях, с учётом техногенной нагрузки и биологических особенностей растений. Поскольку городские экосистемы богаты нишами, которые они предоставляют. Растения, животные и микроорганизмы – то есть биоразнообразие – являются основой всех экосистем и предоставляемых ими услуг. [5, с. 15]. Под услугами подразумеваются биологические, физические и химические процессы, способствующие созданию баланса между природной системой и антропогенной средой [6, с. 15].

Понимание того, как функционируют городские экосистемы, как они могут меняться со временем и что ограничивает их эффективность, может способствовать пониманию измененных экосистем и управлению системами в рамках городской среды [7, с. 328]. По сути, подход к планированию зеленой инфраструктуры является инициативным в стремлении поддерживать потоки экосистемных услуг, жизненно важных для общества [8, с. 89]. Он также направлен на достижение высокого уровня защиты окружающей среды, требуемого традиционным экологическим регулированием, путем согласования экономических и экологических целей в процессе упреждающего планирования, тем самым снижая деградацию окружающей среды.

Новый подход к зеленой инфраструктуре также означает, что местные власти должны сосредоточиться на управлении и совершенствовании существующей зеленой инфраструктуры [9, с. 312]. В рамках устойчивого развития сегодня как раз выделяют цель по формированию комфортной городской среды, с учётом создания экологического баланса. Управление зеленой инфраструктурой создает как возможности, так и проблемы, поскольку требует подхода, отличного от традиционного управления открытыми пространствами [10, с. 189]. Успешное управление многофункциональной зеленой инфраструктурой означает участие сообщества, поскольку различные цели и задачи должны быть поняты и учтены широким кругом заинтересованных сторон. Разработка механизмов, обеспечивающих вовлечение сообщества, грамотного планирования с учётом аспектов экологического баланса, являются важными компонентами достижения успешных результатов концепции «Эко-урбанизм» [11, с. 17].

В исследовании городской среды города Тюмени использована методика пространственного анализа плотности распределения зеленых насаждений, по которой было произведено исследование плотности озеленения делением территории на сектора. Метод визуального осмотра был применен для обследования насаждений на наличие пыли на кронах и стволах древесно-кустарниковых культур, а также окраску листвы и хвои.

В рамках исследования на примере города Тюмени был проведён анализ нового района города. Район Ново-Патрушева начал активное строительство в 2013 году, на сегодняшний

день он достаточно заселён. Однако наблюдается ряд проблем, связанных с низким качеством озеленения в данном районе. Важно отметить, что район находится недалеко от объездной города. Таким образом, транспортные потоки образуют шумовое и химическое загрязнение окружающей среды.

Для начала был проведён анализ плотности озеленения. В результате исследования на местности была составлена карта плотности озеленения района (Рис. 1). Важно отметить, что основные растения, расположенные на участке: сирень, лещина, гортензия, сирень обыкновенная, пузыреплодник, жимолость. Данные растения оказывают декоративную функцию, при этом реализация функции по снижению загрязнений находятся на минимальном уровне [12, с. 149].

Рис. 1. Плотность озеленения

Анализ полученного картографического материала показывает, что около 34% территории имеют средний уровень растительности, 58% территории – низкий уровень растительности и 8% территории – высокий уровень растительности.

После визуального осмотра и изучения состояния растительности на местности были составлены карты текущего состояния лиственных (древесно-кустарниковых) растений. При визуальном анализе на местности учитывался уровень некроза, пятен и усыханий, общее состояние ствола и наличие пыли.

На рис. 2 видно, что количество древесно-кустарниковых растений находится в одном процентном диапазоне удовлетворительного и неудовлетворительного состояния на периферии выбранного участка. Это объясняется их близостью к автомобильным дорожным сетям с интенсивным движением автотранспорта, а также большим количеством парковочных мест внутри селитебной территории.

Рис. 2. Карта состояния лиственных насаждений

Данные различия обусловлены чувствительностью разных видов растений к антропогенным и техногенным нагрузкам, условиями произрастания и количеством зеленых насаждений на отдельных секторах.

Таким образом, была выявлена зависимость состояния зелёных насаждений от плотности озеленения и техногенного загрязнения на участке. Результаты исследований показали, что зеленые насаждения в выбранном районе города Тюмени в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено негативным воздействием антропогенных и техногенных факторов, подбором культур без учета их биологических особенностей. При низкой плотности озеленения растения также не справляются с оказываемой техногенной нагрузкой от автотранспорта.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: из анализа экологической ситуации на выбранной исследуемой территории можно сделать вывод, что состояние зеленых насаждений усугубляется техногенными и антропогенными факторами разного происхождения.

Проблема неадекватного состояния зеленых насаждений заключается еще и в том, что в проектах, предназначенных для застройки жилых территорий, не учитываются биологические особенности растений. В организациях, осуществляющих работы по посадке выполняются неквалифицированными рабочими, отсутствует надлежащий уход за растениями после посадки.

Таким образом, важно сформировать систему грамотного управления структурой городского озеленения на селитебных территориях с учётом плотности озеленения, техногенной нагрузки в районах и биологическими особенностями подбираемых растений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксёнов К.Э. Городские режимы и общественно значимые проекты трансформации городской среды в Российской Федерации / К.Э. Аксёнов, К.А. Галустов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2023. № 68. С. 4-28.
2. Горелова Ю.Р. Ландшафтная составляющая образа Омска / Ю.Р. Горелова, Н.В. Высоцкая

// История и современность. 2021. № 1. С. 49.

3. Демиденко Г.А. Оценка состояния древесных растений объектов озеленения города Красноярска // Вестник бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2021. № 1. С. 109-115.

4. Шкиря А.С. Современные аспекты озеленения городов // Молодые аграрии ставрополя. 2021. № 1. С. 41-44.

5. Евтушка Е.П. Социо-эколого-экономические аспекты устойчивого развития территории // Московский экономический журнал. 2021. № 8. С. 15-23.

6. Ивлиева А.Ю. Ландшафтная архитектура и градостроительство // Наука и образование. 2021. Т. 4. № 1. С. 15-23.

7. Капри Ф. На пути к правовой системе в гармонии с природой и обществом / Ф. Капри, У. Маттеи // Экология права. М.: Издательство Института Гайдара, 2021. 328 с.

8. Нотман О.В. Индексный метод оценки качества городской среды: международный и российский опыт // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». 2021. № 2. С. 89-99.

9. Остапенко М.С. Актуальные проблемы реализации проектов развития территории города (на примере Ростова-на-Дону) // Российские регионы в фокусе перемен: сборник докладов. 2022. Т. 2. № 1. С. 312-314.

10. Семенов А.В. Города расходящихся улиц: развитие городских конфликтов в России 2010-х / А.В. Семенов, Э.Ю. Минаева // Журнал исследований социальной политики. 2021. Т. 19. № 2. С. 189-204.

11. Соколова С.В. Зарубежный опыт благоустройства и озеленения в крупнейших городах мира // Градостроительное право. 2022. № 2. С. 17-19.

12. Цорик А.А. Архитектурно-художественная идентичность природных территорий в городской среде // Приволжский научный журнал. 2021. № 3. С. 149-154.

© Суменкова О.А., Гузеева С.А., 2024.